

NAJMIDDIN KUBRO TOMONIDAN ILGARI SURILGAN TARBIYAGA OID YONDASHUVLAR

Safarova Roxat Gaybullayevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510811>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kubroviylik tariqatining asoschisi Najmiddin Kubroning shaxs ma’naviy kamolotini ta’minlash haqidagi g‘oyalari, vatanparvarlik tarbiyasi, inson kamolotida ilm-ma’rifatning o‘rni haqidagi fikrlariga to‘xtalib o‘tilgan. Shunga ko‘ra ushbu maqola o‘qituvchilar, ota-onalar, tadqiqotchilar uchun manba sifatida xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** mutafakkir, pedagog, ma’naviy tarbiya, inson kamoloti, komil inson, halollik, mardlik, ilmsevarlik, ustozlik, burch va mas’uliyat.*

Buyuk mutaffakkir, kubroviylik tariqatining asoschisi Najmiddin Kubro (taxallusi; asl ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Xivaqiy al-Xorazmiy) (1145 - Xiva - 1221) ma’naviy tarbiya sohasida ulkan meros qoldirgan murafakkirlar. Najmiddin Kubro inson kamolotida ilm-ma’rifatning o‘rniga alohida e’tibor qaratgan. U bilish nazariyasiga munosib hissa qo‘shib, akliy va hissiy-intuitiv bilishni birlashtirgan. Mutaffakkir tafakkurga asoslangan aqliy bilish haqida o‘zining pedagogik ahamiyatga ega bo‘lgan pedagogik qarashlarini ilgari surgan. Ushbu qarashlar bugungi kun ta’lim tizimi uchun ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu qarashlardan yosh avlod tarbiyasida alohida ahamiyatga ega.

Najmiddin Kubro haqida Ali Akbar Dehxudo o‘zining mashhur “Lug‘atnoma”sida shunday yozgan edi: “U kishining Kubro deb atalishlariga sabab shuki, behad ziyrakliklari va tuganmas zakovatlari tufayli har qanday muammoli masalani so‘ralganda hal qilib berar edilar va har kim u kishi bilan bahs-munozara qilsa, g‘olib chiqar edilar”.

Najmiddin Kubro shaxs ma’naviy kamolotini ta’minlash haqidagi g‘oyalarni ilgari surgan tasavvufshunos edi. U o‘zining vatanparvarlik tarbiyasi hamda ma’naviy-axloqiy tarbiyaga oid qarashlari bilan sharq xalqlari orasida katta obro‘-e’tibor qozongan mutafakkir edi.

Uning kubroviya ta’limotiga asos solgan. Bu tariqatning asosiy avzifasi komil insonni tarbiyalashdan iborat. Kubroviya tariqatida talab, sadoqat, ishq, muhabbat, oshiqlikning inson uchun naqadar zarur ekanligi ta’kidlanadi. Jumladan Najmiddin Kubro shunday yozadi:

Ishq dardi g‘arib tanimdagi jon bo‘lg‘ay.

Dard cheksa kishi axiyri inson bo‘lg‘ay.

Oshiq manu do‘zax men uchun otashgoh,

Boshqa uchun u bir zimiston bo‘lg‘ay. Kubro ta’kidlagan muhabbat tom ma’nodagi hayotga, insonlarga muhabbat edi.

Najmiddin Kubroning ta’limotida inson omiliga ustuvor o‘rin ajratilgan. U inson tafakkuri kuchiga yuksak baho bergan. Buni mutafakkirning quyidagi fikrlari yaqqol isbotlaydi: – “Valiylik inson bolasiga azaldan nasibadir, chunki odam Ollohning suygan maxluqi, parvardigor odamga ong-aql bergan, botiniy nur bergan, uni barcha mavjudotdan afzal qilib yaratgan.

Yurmoq uchun Haq yo‘liga yetmoq shart,

Boshqasidan ko‘zni yumib ketmoq shart,

Elga shifo baxsh etu, och ko‘zlarni
Olam hama-ul, unga nazar etmoq shart.

Kubroviya tariqati keng tarqalib, uning ko‘plab yo‘nalishlari paydo bo‘lgan. Ularning barchasini vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, nafsni tiyish kabi tarbiyaviy yondashuvlar birlashtirgan.

Shayx Najmiddin Kubro o‘nlab asarlar yozgan. Ularning alsariyati shaxs tarbiyasiga bag‘ishlangan. Jumladan, “Fiodobus solikin” (“Soliklar odobi haqida”), “Risola attul xayf ul – xoim an lavmat il – loim” (“Qo‘rquvchi ovvoralar va malomat etuvchi malomatiylar haqida”), “Favoyihul jamol” (“Go‘zallikni egallash”), “Ruboiylar to‘plami”, “Favoyihul jamol va favotihul jalol” (“Jamol xushbo‘yliklari va jalolning kashfi”), “Al-usul al –ashara” (“O‘nta usul”), “Risola at-turuq” nomli asarlarida halollik, mardlik, ilmsevarlik, ustozlik, burch va mas‘uliyat kabi ma‘naviy sifatlar ulug‘langan. Najmiddin Kubro jo‘mardlik g‘oyalarini targ‘ib qilgan va insonlarni jo‘mard bo‘lishga undagan. Natijada mardlik va poklik, qahramonlik va fidoyilik, ma‘rifat va jismoniy-ruhiy qudrat mujassamlashtirilgan. Inson kamolatida ahloqiy yuksaklik, vatanparvarlik g‘oyalarining muhim o‘rin egallashini asoslashga muvaffaq bo‘lgan.

Najmiddin Kubro insonlarni ezgu amallarni bajarish, ilm egallash, sahovatli va mard bo‘lishga da‘vat etgan. U Shayx Najmiddin Bog‘dodiy, Shayx Farididdin Attor, Sultonul ulamo Shayx Bahovuddin Valad, Shayx Sa‘diddin Hamaviy, Shayx Sayfiddin Boharziy, Shayx Jaloliddin Geyliy singari ko‘plab tasavvuf namoyondalarini tarbiyalagan, ularga ustozlik qilgan. U quyidagi fikrni ilgari surgan: “Har qanday davlat ezgulik tarafdori bo‘lib rivojlansa, miskinlar ko‘z yoshin oqizmasa ham ichki va tashqi dushmanlar xuruji tufayli inqirozga yuz tutmaydi”.

Najmiddin Kubroning «Faqirlar haqidagi risola»si insonni tarbiyalash bo‘yicha ibrat kitobi sanaladi. Shayx yozadi: «Dunyoning bir qismini kezib chiqdim, ko‘p ishlarni tajriba qildim, qiyinchiliklarga yo‘liqdim, kishilar bilan suhbat qurdim, ulug‘ ishlarga qadam bosdim, tirikchilikning achchiq-chuchugini todim. Kitoblarga murojaat qildim, olimlar xizmatida bo‘ldim, umrni dunyo izlash bilan zoe o‘tkazmadim, ajoyibotlarni ko‘rdim.

Kubroviya ta‘limotining asosini tashkil etadigan komil tarbiyasi bugungi kun yoshlarini ma‘naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shayx Najmiddin Kubro ruboiylarida shaxs tarbiyasiga oid ko‘plab muammolarga murojaat qilgan. Ularga yechim topgan. Ruboiylarda yetakchi masala komil inson tarbiyasidir. Ularda nafs tarbiyasi, xusumatdan yiroq bo‘lish, gumonga bormaslik, ta‘ma, minnat qilmaslikka undalgan. Riyokorlik, nifoq qilish, fosihlik kabi illatlar qattiq qoralangan. Yoshlarni yaxshi xulq-axloq egasi bo‘lishga, ruhiy poklikka undagan. Jumladan:

Har sabzaki suv yaqosida yuz ochmish,
Bir ruhi farishtadur, magar ko‘z ochmish.
Bir hoki parivashki, yomon qo‘yma qadam,
Bu go‘shaki uchun lolavu nargis ochmish...

Najmiddin Kubro tomonidan ilgari surilgan tasavvufiy g‘oyalar asosini shaxs kamoloti, uning ma‘naviy-axloqiy yuksalishi, inson qadrini yuksak tutish, uni e‘zozlashga bag‘ishlangan. Shayx Najmiddin Kubroning vatanparvarlik g‘oyasining nazariy hamda amaliy jihatdan yirik targ‘ibotchisi, timsoli bo‘lgan. U vatan himoyasini muqaddas ish sanagan. Bu yo‘lda shahid bo‘lmoqni ulug‘ burch hisoblagan.

REFERENCES

1. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in societ //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
2. Ubaydullayev A.M. Kubroviya tariqati axloqiy qoidalarining insonlar hayotidagi o‘rni. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France. Date: 19 th December, 2023. 163-169-bet.
3. Isoqova Z. Najmiddin Kubro. –Toshkent: Abu Matbuot-Konsalt, 2011.
4. Ali Akbar Dehxudo. Lug‘atnoma. J. 104. – Tehron, “Tehron universiteti” nashri, 1965.
5. Kubraviya tariqati asoschisi Najmiddin Kubro. Termiziy.uz.
6. Najmiddin Kubro. Xorazmiy.uz.